

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ**Орипов Ф.С., Жураева Б.Г.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен обобщённый анализ современных данных о морфофункциональных и иммуногистохимических изменениях печени при применении иммунодепрессантов различных фармакологических групп. Рассматриваются основные механизмы гепатотоксичности, включая нарушения метаболизма ксенобиотиков, активацию оксидативного стресса, цитокин-опосредованные воспалительные реакции и процессы фиброгенеза. Особое внимание уделено роли цитохрома P450, иммунных клеточных популяций и молекулярных маркеров апоптоза, пролиферации и воспаления. Показано, что иммуногистохимические методы позволяют детализировать структурно-функциональные изменения печени и выявлять ранние признаки лекарственно-индуцированного поражения.

Ключевые слова: иммунодепрессанты, печень, гепатотоксичность, морфофункциональные изменения, иммуногистохимия, цитокины, оксидативный стресс, апоптоз, фиброз, цитохром P450.

MORPHOFUNCTIONAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHANGES IN THE LIVER ASSOCIATED WITH THE USE OF IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS**Oripov F.S., Juraeva B.G.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article provides a comprehensive review of current data on morphofunctional and immunohistochemical changes in the liver associated with the use of immunosuppressive agents from different pharmacological classes. The main mechanisms of hepatotoxicity are discussed, including xenobiotic metabolism disturbances, activation of oxidative stress, cytokine-mediated inflammatory responses, and fibrogenesis processes. Particular attention is given to the role of cytochrome P450 enzymes, immune cell populations, and molecular markers of apoptosis, proliferation, and inflammation. It is demonstrated that immunohistochemical methods enable detailed assessment of liver structural and functional alterations and early detection of drug-induced injury.

Keywords: immunosuppressants, liver, hepatotoxicity, morphofunctional changes, immunohistochemistry, cytokines, oxidative stress, apoptosis, fibrosis, cytochrome P450.

ИММУНОДЕПРЕССАНТЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИДА ЖИГАРДАГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР**Орипов Ф.С., Жураева Б.Г.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада иммунодепрессантларнинг турли фармакологик гуруҳлари қўлланилишида жигарда юзага келадиган морфофункционал ва иммуногистокимёвий ўзгаришлар бўйича замонавий маълумотлар таҳлили келтирилган. Гепатотоксикликнинг асосий механизмлари, жумладан ксенобиотиклар метаболизмининг бузилиши, оксидатив стресснинг фаоллашиши, цитокинлар орқали бошқариладиган яллигланиш реакциялари ва фиброгенез жараёнлари кўриб чиқилган. Цитохром P450 тизими, иммун хужайра популяциялари ҳамда апоптоз, пролиферация ва яллигланишнинг молекуляр маркерларига алоҳида эътибор қаратилган. Иммуногистокимёвий усуллар жигарнинг морфофункционал ҳолатидаги ўзгаришларни аниқ ва локал даражада баҳолаш, шунингдек дори воситалари таъсирида ривожланадиган дастлабки шикастланиш белгиларини ўз вақтида аниқлаш имконини беради.

Калит сўзлар: иммунодепрессантлар, жигар, гепатотоксиклик, морфофункционал ўзгаришлар, иммуногистокимё, цитокинлар, оксидатив стресс, апоптоз, фиброз, цитохром P450.

e-mail: barnojuraeva9303@gmail.com

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост применения иммунодепрессивных препаратов, что обусловлено, с одной стороны, значительным развитием трансплантологии, а

с другой — увеличением распространённости аутоиммунных заболеваний. В клинической практике иммунодепрессанты занимают ключевое место в профилактике отторжения трансплантатов, а также в контроле патологической иммунной активности при системных и органоспецифических заболеваниях. Вместе с тем расширение спектра и длительности их применения закономерно сопровождается увеличением частоты лекарственно-индуцированных поражений внутренних органов, среди которых особое значение имеет печень [1,18,22,30].

В этой связи проблема гепатотоксичности иммунодепрессантов приобретает особую актуальность. Под их воздействием в печени могут развиваться разнообразные реактивные изменения, включающие дистрофические, воспалительные и некротические процессы, а также нарушения микроциркуляции и фиброгенез. Следует отметить, что характер и выраженность этих изменений во многом зависят от класса препарата, дозы, длительности терапии и индивидуальных особенностей организма [15,26,38].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых фармакологическим и клиническим аспектам применения иммунодепрессантов, морфофункциональные изменения печени остаются изученными недостаточно полно. В особенности это касается иммуногистохимических характеристик, отражающих молекулярные механизмы повреждения, включая процессы апоптоза, воспаления и ремоделирования ткани. Недостаточная систематизация имеющихся данных затрудняет комплексное понимание патогенеза лекарственно-индуцированных поражений печени и ограничивает возможности ранней диагностики и профилактики осложнений.

Цель исследования. Провести анализ и обобщение данных литературы, посвящённых морфофункциональным и иммуногистохимическим изменениям печени при воздействии иммунодепрессантов.

Иммунодепрессанты различных классов (глюкокортикостероиды, ингибиторы кальциневрина, антиметаболиты, mTOR-ингибиторы, биологические препараты) обладают различными молекулярными мишенями и вызывают характерные печёночные изменения. Каждая группа препаратов модифицирует функции T- и B-лимфоцитов и цитокиновые пути (ингибирует IL-2, TNF α , IL-6 и др.), нередко индуцирует апоптоз, оксидативный стресс и митохондриальную дисфункцию в гепатоцитах. Многочисленные препараты метаболизируются системой CYP450 (обычно CYP3A4), что влияет на выраженность гепатотоксичности. Гепатопоражения обычно дозозависимы и обратимы при отмене или дозовой коррекции, однако некоторые проявления (например, аутоиммуноподобный гепатит при анти-TNF α) требуют специфического лечения [31].

Глюкокортикостероиды занимают важное место в структуре иммунодепрессивной терапии и широко применяются как при трансплантации органов, так и при лечении аутоиммунных заболеваний. К числу основных представителей данной группы относятся преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон и другие синтетические аналоги кортизола, обладающие выраженным противовоспалительным и иммуносупрессивным действием.

Механизм действия глюкокортикостероидов реализуется на молекулярно-клеточном уровне и связан с их способностью проникать через клеточную мембрану и связываться с цитоплазматическими глюкокортикоидными рецепторами. Образованный комплекс «гормон–рецептор» транслоцируется в ядро, где взаимодействует с глюкокортикоид-ответными элементами ДНК, регулируя транскрипцию широкого спектра генов. В частности, происходит подавление активности транскрипционных факторов, таких как NF- κ B, что приводит к снижению экспрессии провоспалительных цитокинов, включая интерлейкины и фактор некроза опухоли. Одновременно индуцируется синтез противовоспалительных белков, в том числе липокортинов, что в совокупности обеспечивает угнетение активности T-хелперов и подавление иммунного ответа.

С фармакологической точки зрения глюкокортикостероиды характеризуются высокой эффективностью и быстрым наступлением терапевтического эффекта, однако их применение сопровождается широким спектром системных воздействий, затрагивающих углеводный, липидный и белковый обмен. В контексте влияния на печень следует отметить, что данные препараты, как правило, не обладают выраженной прямой гепатотоксичностью. Вместе с тем их длительное применение может приводить к метаболическим изменениям, обусловленным стимуляцией глюконеогенеза и липогенеза в гепатоцитах, что способствует развитию жировой дистрофии печени и формированию фенотипических проявлений, сходных с синдромом Кушинга.

Клинически изменения со стороны печени проявляются, как правило, умеренным повышением активности печёночных ферментов, преимущественно аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы, особенно на начальных этапах терапии. Указанные изменения чаще носят транзиторный характер и не сопровождаются выраженной клинической симптоматикой, а после отмены препарата пока-

затели, как правило, нормализуются. Идиосинкразические реакции, такие как лекарственный гепатит или холестаз, регистрируются крайне редко.

Механизмы потенциального гепатотоксического действия глюкокортикостероидов носят преимущественно опосредованный характер. В частности, установлено, что данные препараты способны индуцировать ферменты системы цитохрома P450, особенно изофермент CYP3A4, что может изменять метаболизм сопутствующих лекарственных средств и усиливать их токсическое воздействие. Кроме того, глюкокортикостероиды могут способствовать реактивации хронических вирусных инфекций печени и усугублению течения аутоиммунных заболеваний.

С морфофункциональной точки зрения основными изменениями являются признаки стеатоза гепатоцитов, тогда как специфические иммуногистохимические маркеры для данной группы препаратов отсутствуют. В ряде случаев могут выявляться неспецифические признаки метаболического стресса клеток. Важно подчеркнуть, что гепатические эффекты глюкокортикостероидов в большинстве случаев носят дозозависимый и обратимый характер. Однако при длительном применении высоких доз возможно развитие кумулятивных изменений, включая стеатоз и начальные проявления фиброза, особенно при наличии сопутствующих факторов риска, таких как ожирение и сахарный диабет [2].

Ингибиторы кальциневрина, представленные циклоспорином А и такролимусом, являются ключевыми компонентами современной иммуносупрессивной терапии, особенно в трансплантологии. Их механизм действия основан на связывании с внутриклеточными иммунопилинами с последующим ингибированием кальциневрина — кальций-зависимой фосфатазы, что приводит к подавлению активации транскрипционного фактора NFAT и снижению продукции интерлейкина-2, в результате чего угнетается пролиферация Т-лимфоцитов [1].

Воздействие данных препаратов на печень, как правило, характеризуется умеренными и преимущественно обратимыми функциональными изменениями. Наиболее типичным является развитие лёгкого холестатического синдрома, проявляющегося повышением уровня билирубина и щелочной фосфатазы, особенно при применении циклоспорина. Такролимус чаще ассоциируется с незначительным транзиторным увеличением активности трансаминаз. В большинстве случаев указанные изменения протекают бессимптомно и не сопровождаются выраженными клиническими проявлениями [5].

Механизмы гепатотоксического действия данных препаратов преимущественно связаны с их метаболизмом в печени с участием ферментной системы цитохрома P450, в частности изофермента CYP3A4, что обуславливает высокий потенциал лекарственных взаимодействий. Кроме того, экспериментальные данные указывают на способность ингибиторов кальциневрина снижать желчеобразование, индуцировать оксидативный стресс и вызывать умеренную митохондриальную дисфункцию. Морфологически могут выявляться признаки холестаза и минимальный воспалительный инфильтрат [15].

Важно отметить, что гепатотоксические эффекты ингибиторов кальциневрина имеют чётко выраженный дозозависимый характер и, как правило, полностью обратимы при коррекции дозы или смене препарата. В связи с этим необходим регулярный мониторинг биохимических показателей функции печени и концентрации препарата в крови, особенно на ранних этапах терапии [1].

Антиметаболиты, включая азатиоприн и метотрексат, широко применяются в иммуносупрессивной терапии и реализуют своё действие за счёт ингибирования синтеза нуклеиновых кислот, что приводит к подавлению пролиферации лимфоцитов и иммунного ответа. Азатиоприн метаболизируется до 6-меркаптопурина и нарушает пуриновый обмен, тогда как метотрексат ингибирует дигидрофолатредуктазу, угнетая синтез пуринов и пиримидинов, а также оказывает дополнительный противовоспалительный эффект через аденозиновые механизмы [4].

Воздействие антиметаболитов на печень характеризуется как острыми, так и хроническими изменениями. Для азатиоприна типично развитие транзиторного повышения активности трансаминаз, преимущественно без клинических проявлений и с обратимостью после коррекции дозы. В редких случаях возможны идиосинкразические реакции в виде холестатического гепатита, возникающего в первые месяцы терапии и характеризующегося умеренными биохимическими изменениями и минимальными воспалительными проявлениями. При длительном применении азатиоприн может приводить к развитию отсроченных сосудистых и стромальных нарушений, включая синусоидальный obstructивный синдром и узловую регенеративную гиперплазию [3].

Метотрексат, в свою очередь, часто вызывает дозозависимое повышение активности печёночных ферментов, особенно при длительном применении. Хроническое воздействие препарата может сопровождаться развитием стеатоза, воспалительных изменений и фиброза печени, при этом выра-

женность поражения коррелирует с кумулятивной дозой и наличием метаболических факторов риска. В редких случаях возможно формирование цирроза [6].

Патогенетически гепатотоксичность антиметаболитов связана с нарушением процессов клеточной репликации, индукцией апоптоза гепатоцитов, а также развитием оксидативного стресса и митохондриальной дисфункции. Иммуногистохимически в острой фазе выявляются маркеры апоптоза и пролиферации (Caspase-3, Ki-67), тогда как при хроническом поражении отмечается экспрессия факторов фиброгенеза и активации стромальных клеток (TGF- β , α -SMA), а также маркеров макрофагальной инфильтрации (CD68) [16,37].

Гепатические эффекты антиметаболитов носят преимущественно дозозависимый характер и в значительной степени обратимы при своевременной коррекции терапии, однако при длительном применении требуют регулярного мониторинга функции печени и оценки факторов риска.

mTOR-ингибиторы, включая сиролimus и эверолимус, реализуют иммуносупрессивный эффект за счёт связывания с FKBP12 и ингибирования комплекса mTORC1, что приводит к блокаде клеточного цикла на стадии G1 и подавлению пролиферации лимфоцитов [46].

Печёночные эффекты данных препаратов, как правило, носят умеренный и транзиторный характер и проявляются преимущественно бессимптомным повышением активности трансаминаз, особенно при увеличении дозы. В редких случаях возможно развитие клинически значимого гепатита, тогда как морфологически могут выявляться признаки портального воспаления и очагового некроза.

Патогенетически гепатотоксичность связана с нарушением синтеза белков, угнетением репаративных процессов в гепатоцитах, а также индукцией апоптоза и иммуноопосредованных реакций. Важную роль играет метаболизм через систему цитохрома P450 (CYP3A4), что обуславливает дозозависимый характер токсичности. В большинстве случаев изменения обратимы и регрессируют после снижения дозы или отмены препарата, что требует регулярного мониторинга функции печени в процессе терапии [12,47].

Биологические препараты, включающие моноклональные антитела и ингибиторы цитокинов (анти-TNF α , анти-IL-6, анти-IL-2R, анти-CD20 и др.), реализуют иммуносупрессивный эффект посредством нейтрализации провоспалительных цитокинов или селективного воздействия на иммунные клетки-мишени. Их применение характеризуется высокой эффективностью, однако сопровождается потенциальным риском развития иммуно-опосредованных поражений печени [23].

Гепатотоксические эффекты биологических препаратов встречаются относительно редко, но отличаются клиническим полиморфизмом. Наиболее часто наблюдается бессимптомное повышение активности трансаминаз, особенно при применении ингибиторов TNF α . В ряде случаев возможно развитие лекарственно-индуцированного аутоиммунного гепатита, характеризующегося наличием антиядерных и гладкомышечных антител и морфологической картиной интерфейсного воспаления с плазмоцитарной инфильтрацией. Существенным аспектом является риск реактивации вируса гепатита В, особенно при использовании анти-CD20 препаратов.

Патогенетически поражение печени при применении биологических препаратов связано преимущественно с иммунными механизмами, включая формирование иммунных комплексов и нарушение иммунной толерантности. Иммуногистохимически при аутоиммунных вариантах поражения выявляется экспрессия провоспалительных цитокинов, а также инфильтрация плазматическими клетками. В большинстве случаев гепатотоксические реакции носят идиосинкразический характер, не зависят от дозы и характеризуются обратимостью при отмене препарата и проведении иммуносупрессивной терапии [24,34].

Разнообразие иммунодепрессивных препаратов обуславливает значительную вариабельность их гепатотоксических эффектов, что требует дифференцированного подхода к оценке риска и мониторингу состояния печени. В связи с этим контроль функции печени является обязательным компонентом ведения пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию. Рекомендуются регулярное определение биохимических показателей, включая активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и уровень билирубина, как до начала лечения, так и на этапе достижения терапевтической дозы, и в процессе дальнейшего наблюдения.

Особое значение имеет динамический мониторинг при длительном применении препаратов с потенциальной кумулятивной гепатотоксичностью, таких как метотрексат, азатиоприн и mTOR-ингибиторы. В этих случаях целесообразно проведение периодической инструментальной оценки состояния печени с использованием неинвазивных методов, включая ультразвуковое исследование и эластографию. Наряду с этим на этапе планирования терапии необходимо учитывать индивидуальные факторы риска, в том числе наличие вирусных гепатитов и метаболических нарушений.

Следует подчеркнуть, что даже незначительное повышение активности печёночных ферментов требует тщательного анализа, включая оценку дозировки препаратов и возможных лекарственных взаимодействий. Несмотря на ограниченное применение иммуногистохимических маркеров в клинической практике, их использование в научных исследованиях имеет важное значение для понимания молекулярных механизмов повреждения печени, включая процессы апоптоза, воспаления и фиброгенеза.

Профилактические меры включают оптимизацию дозирования и коррекцию терапии в зависимости от применяемого препарата: при использовании азатиоприна — индивидуализацию дозы и, при необходимости, сочетание с аллопуринолом; при терапии метотрексатом — обязательную фолатную поддержку; перед назначением биологических препаратов — проведение скрининга на вирусные инфекции; при применении ингибиторов кальциневрина и mTOR — учёт метаболических взаимодействий, связанных с системой цитохрома P450 [43].

Таким образом, знание фармакологических особенностей различных групп иммунодепрессантов и систематический контроль показателей функции печени позволяют существенно снизить риск развития гепатотоксических осложнений и повысить безопасность проводимой терапии.

Морфологические изменения печени при воздействии иммунодепрессантов

Печень играет ключевую роль в метаболизме иммунодепрессантов, выступая основным органом их биотрансформации и инактивации. После перорального приема препараты подвергаются эффекту первого прохождения через энтероциты и гепатоциты с участием ферментов системы цитохрома P450 (преимущественно CYP3A4/5) и транспортных белков, таких как Р-гликопротеин, что определяет их биодоступность и системное действие [9,21,38].

Метаболизм включает фазы I и II биотрансформации, в ходе которых происходят реакции окисления, деметилирования и гидроксирования с последующей конъюгацией (глюкуронирование, метилирование и др.), что приводит к образованию как неактивных, так и потенциально токсичных метаболитов.

Кроме того, важную роль играют лекарственные взаимодействия: ингибиторы и индукторы CYP3A4 существенно изменяют концентрации иммунодепрессантов, повышая риск либо токсических реакций, либо недостаточной иммуносупрессии. Нарушение функции печени приводит к снижению метаболического клиренса и накоплению активных форм препаратов, что требует обязательного терапевтического мониторинга и коррекции доз [21,22,38,44,45].

В целом, печень является центральным регулятором фармакокинетики иммунодепрессантов, а особенности её метаболической активности определяют как эффективность терапии, так и риск развития гепатотоксических осложнений.

Имуногистохимические аспекты поражения печени: Молекулярные маркеры апоптоза, воспаления и фиброгенеза

В современной гепатологии иммуногистохимия (ИГХ) утвердилась как фундаментальный метод морфологической верификации патологических процессов, обеспечивающий переход от описательной гистологии к функциональной молекулярной диагностике. Печень, характеризующаяся сложной структурной организацией и высокой метаболической активностью, демонстрирует широкий спектр ответов на повреждающие агенты — от вирусных инвазий и токсических воздействий до аутоиммунных атак. Использование специфических антител позволяет визуализировать пространственную локализацию ключевых белков, что критически важно для понимания механизмов патогенеза и прогнозирования течения заболеваний [36].

Динамическое равновесие между апоптозом и пролиферацией гепатоцитов является ключевым фактором сохранения структурно-функциональной целостности печени, при нарушении которого развивается либо паренхиматозная атрофия, либо патологическая регенерация с риском неопластической трансформации. Центральным маркером апоптоза выступает каспаза-3, активируемая как внешним (рецепторным), так и внутренним (митохондриальным) путём и отражающая необратимую стадию программируемой гибели клеток; её иммуногистохимическая экспрессия коррелирует с выраженностью лекарственно-индуцированного повреждения печени и при этом может оказывать протективное действие против гепатоканцерогенеза за счёт регуляции компенсаторной пролиферации [11].

В свою очередь, Ki-67 является универсальным маркером клеточной пролиферации, экспрессируемым в активных фазах клеточного цикла и отсутствующим в покоящихся клетках, что позволяет использовать его для оценки регенераторного потенциала ткани и степени злокачественной трансформации. Повышение Ki-67 характерно как для компенсаторной регенерации, так и для диспластических и опухолевых процессов, при этом его высокий индекс ассоциирован с агрессивным течением гепатоцеллюлярной карциномы. Совместная оценка экспрессии каспазы-3 и Ki-67 позволяет ком-

плексно характеризовать баланс между клеточной гибелью и пролиферацией, что имеет важное значение для оценки обратимости патологических изменений в печени [18,27].

Печень представляет собой иммунологически активный орган, постоянно контактирующий с антигенами кишечного происхождения, что обуславливает формирование сложного клеточного воспалительного ответа. Иммуногистохимическая оценка инфильтрирующих клеток позволяет дифференцировать тип иммунной реакции и её патогенетическую направленность.

Ключевую роль в иммунном ответе играют Т-лимфоциты CD4+ и CD8+. CD4+ клетки преимущественно обеспечивают регуляцию воспаления через секрецию цитокинов и доминируют при аутоиммунных моделях поражения печени, тогда как CD8+ лимфоциты осуществляют прямую цитотоксичность в отношении гепатоцитов, особенно при вирусных и антиген-специфических повреждениях. Соотношение CD4/CD8 имеет важное прогностическое значение, снижаясь по мере прогрессирования фиброза и отражая преобладание цитотоксических механизмов и хронизацию воспаления [19,35].

Дополнительно важным компонентом печёночного иммунного ответа являются макрофаги CD68+, включающие клетки Купфера и моноцитарные инфильтраты. Их численность и фенотип существенно изменяются при воспалении, токсических поражениях и опухолевом процессе, при этом активация сопровождается экспрессией CD14 и Fc-рецепторов, что отражает участие в цитокин-зависимых и антитело-опосредованных реакциях. В опухолевом микроокружении макрофаги могут приобретать иммуносупрессивный фенотип, способствуя прогрессии заболевания [40,42].

Исходя из этого, комплексная оценка CD4, CD8 и CD68 позволяет охарактеризовать иммунный статус печени, определить характер воспаления и прогнозировать течение патологического процесса.

Цитокины и факторы роста играют важную роль в регуляции воспалительных, регенераторных и фибротических процессов в печени, определяя характер и исход тканевого повреждения. В частности, TNF- α , продуцируемый клетками Купфера, выступает основным медиатором воспаления и индуцирует активацию NF- κ B-зависимых каскадов, усиливая повреждение гепатоцитов вплоть до апоптоза, тогда как IL-6 проявляет двойственную функцию, одновременно поддерживая воспаление при метаболических нарушениях и обеспечивая регенерацию печени через активацию сигнального пути STAT3 и стимуляцию клеточного цикла [25].

В свою очередь, TGF- β является центральным профиброгенным фактором, индуцирующим активацию звездчатых клеток печени с их трансформацией в миофибробласты, что сопровождается экспрессией α -SMA, повышенным синтезом коллагена и подавлением его деградации за счет дисбаланса MMP/TIMP, приводя к прогрессированию фиброза [7].

Параллельно оксидативный стресс, реализующийся через накопление активных форм кислорода, способствует повреждению ДНК и липидов, что отражается повышением уровня маркеров 8-OHdG, 4-HNE и MDA. Эти изменения ассоциированы с мутагенезом, мембранной дисфункцией и усилением воспалительно-некротических процессов, а их выраженность коррелирует с риском прогрессии хронических заболеваний печени и развития гепатоцеллюлярной карциномы [8,25,32].

Соответственно, интегративное взаимодействие цитокинов, факторов роста и маркеров оксидативного стресса формирует единый патогенетический каскад, в котором воспаление, апоптоз, регенерация и фиброгенез находятся в динамическом равновесии, определяющем исход поражения печени, а иммуногистохимический анализ позволяет комплексно оценить эти процессы на молекулярном уровне.

Иммунодепрессанты различных фармакологических классов способны вызывать в печени комплексные гепатоцеллюлярные, сосудистые и воспалительные изменения, выраженность которых варьирует в зависимости от механизма действия препарата, дозы и длительности терапии. В частности, при применении ингибиторов кальциневрина (циклоспорин, такролимус) наиболее часто отмечаются транзиторные и асимптомные холестатические изменения с умеренным повышением активности печёночных ферментов при минимальных морфологических нарушениях.

В свою очередь, метотрексат преимущественно ассоциируется с развитием стеатоза и прогрессирующего фиброза печени по типу, сходному с неалкогольным стеатогепатитом, особенно при длительном применении и наличии метаболических факторов риска. Азатиоприн, напротив, чаще вызывает холестатический гепатит с ограниченным воспалительным компонентом, однако при длительной терапии может способствовать формированию сосудистых нарушений, включая синусоидальный застой и зловую регенеративную гиперплазию [24].

Следует подчеркнуть, что выраженность гепатотоксических реакций определяется не только фармакологическими свойствами препаратов, но и сопутствующими факторами, такими как ожирение, алкогольная нагрузка и исходные заболевания печени. Морфологически при лекарственно-индуцированных поражениях выявляются признаки апоптоза гепатоцитов, активация каспаз и фраг-

ментация ДНК, при этом выраженный некроз и печёночная недостаточность встречаются относительно редко.

Гепатоцеллюлярные изменения при применении иммунодепрессантов характеризуются преимущественным развитием дистрофических, некротических и апоптотических процессов, выраженность которых зависит от класса препарата, дозы и длительности терапии. Наиболее часто наблюдается жировая дистрофия гепатоцитов, особенно при применении метотрексата и фторурацила, что морфологически проявляется макровезикулярным стеатозом и баллонизирующей дегенерацией клеток. Патогенетической основой данных изменений являются митохондриальная дисфункция и нарушения фолатного обмена, приводящие к дисбалансу липидного метаболизма и внутриклеточному накоплению жира.

Кроме того, при комбинированной иммуносупрессивной терапии (циклоsporин, такролимус в сочетании с антиметаболитами) возможно усиление апоптоза гепатоцитов, что подтверждается активацией каспазы-3, фрагментацией цитокератина M30 и повышением уровня PARP. При этом выраженный некроз развивается относительно редко, однако может сопровождаться умеренным повышением активности трансаминаз [28,29].

Клинические и морфологические данные свидетельствуют о дозозависимом характере поражения: ингибиторы кальциневрина чаще вызывают транзиторные и обратимые биохимические изменения, тогда как метотрексат ассоциирован с более выраженными структурными нарушениями, включая стеатоз и фиброз, особенно при наличии метаболических факторов риска [30].

Сосудистые и стромальные изменения при применении иммунодепрессантов характеризуются поражением синусоидального русла, центральных вен и элементов печёночной стромы, что отражает важный компонент лекарственно-индуцированной гепатопатии. В частности, ингибиторы кальциневрина (такролимус, циклоsporин) в редких случаях могут вызывать синдром обструкции синусоидов (VOD/SOS), патогенетически связанный с эндотелиальным повреждением и нарушением микроциркуляции. Морфологически это проявляется расширением синусоидов, центрлобулярным венозным застоем, внутripечёночными кровоизлияниями и перивенулярным фиброзом, что клинически сопровождается гепатомегалией, асцитом и признаками портальной гипертензии; при своевременной отмене препарата данные изменения нередко носят обратимый характер [14,17].

Кроме того, тиопуриновые иммунодепрессанты, в частности азатиоприн, при длительном применении ассоциированы с развитием хронических сосудистых нарушений, включая узловую регенеративную гиперплазию и формирование портальной гипертензии. Гистологически при этом выявляется узловая перестройка паренхимы печени, расширение синусоидов и поражение центральных вен, что отражает латентно прогрессирующий характер процесса с возможной частичной обратимостью после отмены препарата.

В свою очередь, метотрексат при длительном или высокодозном применении может индуцировать прогрессирующий фиброз вплоть до цирротической трансформации, особенно на фоне сопутствующих факторов риска. При этом структурные изменения стромы включают избыточное отложение коллагена и нарушение архитектоники дольки, что может развиваться даже при минимальной активности трансаминаз, что снижает диагностическую ценность исключительно биохимического мониторинга [24].

Воспалительные реакции при лекарственно-индуцированном поражении печени, обусловленном применением иммунодепрессантов, носят, как правило, умеренный и неспецифический характер, что принципиально отличает их от классических иммуновоспалительных заболеваний печени. Прежде всего, морфологическая картина инфильтрации характеризуется преобладанием мононуклеарных клеток, включая Т- и В-лимфоциты, а также макрофаги и клетки Купфера. При этом формируется лимфогистиоцитарный инфильтрат без выраженного альтеративного или аутоиммунного фенотипа. В отличие от ряда других лекарственных поражений печени, эозинофильный компонент при воздействии иммунодепрессантов, таких как циклоsporин или метотрексат, встречается относительно редко, а плазмоцитарная инфильтрация и интерфазный гепатит, характерные для аутоиммунного гепатита, обычно отсутствуют [26].

С другой стороны, важную роль в развитии воспалительных изменений играет цитокиновая регуляция. Несмотря на то что иммунодепрессанты подавляют синтез ключевых лимфокинов, включая интерлейкин-2, и тем самым ограничивают активацию Т-клеточного звена иммунитета, повреждённые гепатоциты и активированные макрофаги становятся источником провоспалительных медиаторов, таких как фактор некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкины IL-6 и IL-8. Данные цитокины способствуют поддержанию локального воспаления, а также стимулируют процессы фиброгенеза, усугубляя структурные изменения печени [33,41].

Вместе с тем, в отдельных случаях описаны аутоиммуноподобные реакции, преимущественно ассоциированные с применением биологических агентов, при которых наблюдается повышение титров аутоантител (ANA, ASMA) и элементы плазмоцитарного воспаления. Однако для классических иммунодепрессантов, таких как циклоспорин, такролимус и микофенолат мофетил, подобные явления не являются типичными.

Клинически воспалительный компонент чаще всего протекает субклинически и не сопровождается выраженной симптоматикой. Лишь в редких случаях возможно развитие симптоматического гепатита с умеренным повышением уровня билирубина и трансаминаз, без характерных иммунологических маркеров аутоиммунного процесса [13,20,39].

Заключение. Обобщая представленные данные, можно отметить, что иммунодепрессанты представляют собой гетерогенную группу препаратов, характеризующуюся различными механизмами действия и, соответственно, неоднородным спектром гепатотоксических эффектов. Печень, являясь центральным органом метаболизма ксенобиотиков, одновременно выступает основной мишенью их биотрансформации, что определяет высокую значимость ферментных систем цитохрома P450, транспортных белков и генетических факторов индивидуальной чувствительности.

Установлено, что развитие лекарственно-индуцированных поражений печени носит мультифакторный характер и включает взаимодействие метаболических, иммунных, оксидативных и цитокин-опосредованных механизмов. При этом ключевую роль в патогенезе играют нарушения баланса между апоптозом и регенерацией гепатоцитов, активация воспалительных клеточных популяций, а также стимуляция фиброгенеза через TGF- β -зависимые пути.

Имуногистохимические маркеры (Caspase-3, Ki-67, CD4, CD8, CD68, TNF- α , IL-6, TGF- β , 8-OHdG, 4-HNE и MDA) позволяют не только детально охарактеризовать морфофункциональные изменения печени, но и выявить ранние звенья патологического процесса, включая апоптоз, воспаление, оксидативный стресс и фиброз. Это подчёркивает высокую диагностическую и прогностическую значимость ИГХ-методов в оценке лекарственных поражений печени.

В целом, комплексный анализ морфологических, иммунологических и молекулярных изменений позволяет сформировать целостное представление о патогенезе гепатотоксичности иммунодепрессантов, что имеет важное значение для оптимизации терапии, повышения её безопасности и разработки персонализированных подходов к лечению пациентов.

Список литературы:

1. Есмембетов К. И., Калиаскарова К. С., Спатаев Ж. С. Иммуносупрессивная терапия после трансплантации печени: основные принципы и современное применение //Journal of clinical medicine of Kazakhstan. – 2018. – №. 3 (49). – С. 6-14.
2. Коренская Е. Г., Парамонова О. В. Лекарственные поражения печени-одна из важных проблем у коморбидного пациента //Consilium Medicum. – 2019. – Т. 21. – №. 8. – С. 78-83.
3. Лазебник Л. Б. и др. Клинические рекомендации: лекарственные поражения печени у взрослых //Терапия. – 2020. – Т. 6. – №. 4. – С. 52-76.
4. Меренкова Е. А. Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких //Український пульмонологічний журнал. – 2018. – №. 1. – С. 33-38.
5. Мойсюк Я. Г. и др. Длительная иммуносупрессия после трансплантации печени в реальной клинической практике: модификации и выживаемость терапии //Трансплантология. – 2025. – Т. 17. – №. 4. – С. 368-384.
6. Эргашев Н. Х. Возможность прогнозирования выраженной нефро-и гепатотоксичности у онкобольных при химиотерапии //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – С. 224-229.
7. Acharya P. et al. Cellular mechanisms of liver fibrosis //Frontiers in Pharmacology. – 2021. – Т. 12. – С. 671640.
8. Allameh A. et al. Oxidative stress in liver pathophysiology and disease //Antioxidants. – 2023. – Т. 12. – №. 9. – С. 1653.
9. Barbarino J. M. et al. PharmGKB summary: cyclosporine and tacrolimus pathways //Pharmacogenetics and genomics. – 2013. – Т. 23. – №. 10. – С. 563-585.
10. Bissell M. D. et al. Drug-induced liver injury: mechanisms and test systems. – 2001.
11. Chakraborty J. B., Oakley F., Walsh M. J. Mechanisms and biomarkers of apoptosis in liver disease and fibrosis //International journal of hepatology. – 2012. – Т. 2012. – №. 1. – С. 648915.
12. Choi Y. Y. et al. Co-administration of everolimus and N-acetylcysteine attenuates hepatic stellate cell activation and hepatic fibrosis //American journal of translational research. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 2627.
13. Czaja A. J. Drug-induced autoimmune-like hepatitis //Digestive diseases and sciences. – 2011. – Т. 56. – №. 4. – С. 958-976.

14. de Lédighen V. et al. Sinusoidal obstruction syndrome // *Clinics and research in hepatology and gastroenterology*. – 2020. – T. 44. – №. 4. – С. 480-485.
15. Devarbhavi H. An update on drug-induced liver injury // *Journal of clinical and experimental hepatology*. – 2012. – T. 2. – №. 3. – С. 247-259.
16. Ezhilarasan D. Hepatotoxic potentials of methotrexate: Understanding the possible toxicological molecular mechanisms // *Toxicology*. – 2021. – T. 458. – С. 152840.
17. Fan C. Q., Crawford J. M. Sinusoidal obstruction syndrome (hepatic veno-occlusive disease) // *Journal of clinical and experimental hepatology*. – 2014. – T. 4. – №. 4. – С. 332-346.
18. Faraldo N. C. et al. Prognostic significance of Ki-67, BAX, Caspase-3, and VEGF expression in feline intestinal lymphoma // *bioRxiv*. – 2025.
19. Feuth T. et al. CD4/CD8 ratio is a promising candidate for non-invasive measurement of liver fibrosis in chronic HCV-monoinfected patients // *European journal of clinical microbiology & infectious diseases*. – 2014. – T. 33. – №. 7. – С. 1113-1117.
20. Gerussi A. et al. Immune-mediated drug-induced liver injury: immunogenetics and experimental models // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2021. – T. 22. – №. 9. – С. 4557.
21. Guengerich F. P. Cytochrome P-450 3A4: regulation and role in drug metabolism // *Annual review of pharmacology and toxicology*. – 1999. – T. 39. – №. 1. – С. 1-17.
22. Hansten P. D., Horn J. R. Drug interactions with immunosuppressants // *Drug Interaction Analysis and Management*. – Seattle: Applied Therapeutics, 2020. – С. 1–50.
23. Hernandez N., Bessone F. Hepatotoxicity induced by biological agents: clinical features and current controversies // *Journal of Clinical and Translational Hepatology*. – 2022. – T. 10. – №. 3. – С. 486.
24. Inhibitors P. P. LiverTox: clinical and research information on drug-induced liver injury // *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases*. – 2012.
25. Kitada T. et al. In situ detection of oxidative DNA damage, 8-hydroxydeoxyguanosine, in chronic human liver disease // *Journal of hepatology*. – 2001. – T. 35. – №. 5. – С. 613-618.
26. Kleiner D. E. Liver histology in the diagnosis and prognosis of drug-induced liver injury // *Clinical Liver Disease*. – 2014. – T. 4. – №. 1. – С. 12-16.
27. Li Y. et al. Evaluation of Caspase-3 and Ki-67 expression in squamous cell hyperplasia of the stomach induced by *Platycodi radix* water extract in Sprague–Dawley rats // *Journal of toxicologic pathology*. – 2022. – T. 35. – №. 1. – С. 45-52.
28. Lim E. J. et al. Effect of immunosuppressive agents on hepatocyte apoptosis post-liver transplantation // *Plos one*. – 2015. – T. 10. – №. 9. – С. e0138522.
29. Lim E. J. et al. Hepatitis C-induced hepatocyte apoptosis following liver transplantation is enhanced by immunosuppressive agents // *Journal of viral hepatitis*. – 2016. – T. 23. – №. 9. – С. 730-743.
30. Lushnikova E. L. et al. Ultrastructural picture of cyclophosphamide-induced damage to the liver // *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*. – 2011. – T. 151. – №. 6. – С. 751-756.
31. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (US). LiverTox: clinical and research information on drug-induced liver injury. – National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2012.
32. Podszun M. C. et al. 4-HNE immunohistochemistry and image analysis for detection of lipid peroxidation in human liver samples using vitamin E treatment in NAFLD as a proof of concept // *Journal of Histochemistry & Cytochemistry*. – 2020. – T. 68. – №. 9. – С. 635-643.
33. Ramachandran R., Kakar S. Histological patterns in drug-induced liver disease // *Journal of clinical pathology*. – 2009. – T. 62. – №. 6. – С. 481-492.
34. Ramos-Casals M. et al. Autoimmune diseases induced by biological agents: a double-edged sword? // *Autoimmunity reviews*. – 2010. – T. 9. – №. 3. – С. 188-193.
35. Russell J. Q. et al. Liver damage preferentially results from CD8+ T cells triggered by high affinity peptide antigens // *The Journal of experimental medicine*. – 1998. – T. 188. – №. 6. – С. 1147-1157.
36. Salas J. R. et al. 18F-FAC PET selectively images liver-infiltrating CD4 and CD8 T cells in a mouse model of autoimmune hepatitis // *Journal of Nuclear Medicine*. – 2018. – T. 59. – №. 10. – С. 1616-1623.
37. Schmidt S. et al. Methotrexate-induced liver injury is associated with oxidative stress, impaired mitochondrial respiration, and endoplasmic reticulum stress in vitro // *International journal of molecular sciences*. – 2022. – T. 23. – №. 23. – С. 15116.
38. Staatz C. E., Tett S. E. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of tacrolimus in solid organ transplantation // *Clinical pharmacokinetics*. – 2004. – T. 43. – №. 10. – С. 623-653.
39. Stine J. G., Northup P. G. Autoimmune-like drug-induced liver injury: a review and update for the clinician // *Expert Opinion on Drug Metabo-*

lism & Toxicology. – 2016. – Т. 12. – №. 11. – С. 1291-1301.

40. Su G. L. et al. CD14 expression and production by human hepatocytes // *Journal of hepatology*. – 1999. – Т. 31. – №. 3. – С. 435-442.

41. Suzuki A. et al. The use of liver biopsy evaluation in discrimination of idiopathic autoimmune hepatitis versus drug-induced liver injury // *Hepatology*. – 2011. – Т. 54. – №. 3. – С. 931-939.

42. Theodora P. et al. Immunohistochemical study of immunological markers Ki67 and CD68 in hepatic tissues after intravitreal administration of voriconazole and micafungin in New Zealand White Rabbits // *Surgical Chronicles*. – 2021. – Т. 26. – №. 2.

43. Turbayne A. K., Sparrow M. P. Low-dose azathioprine in combination with allopurinol: the past, present and future of this useful duo // *Digestive*

diseases and sciences. – 2022. – Т. 67. – №. 12. – С. 5382-5391.

44. Wilkinson G. R. Drug metabolism and variability among patients in drug response // *New England Journal of Medicine*. – 2005. – Т. 352. – С. 2211–2221.

45. Zanger U. M., Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation and clinical relevance // *Pharmacology & Therapeutics*. – 2013. – Т. 138. – № 1. – С. 103–141.

46. Zhang Z. et al. Hepatotoxicity Mechanisms of Sirolimus and Everolimus Unveiled Through Metabolomics and Transcriptomics Analysis // *Journal of Applied Toxicology*. – 2025.

47. Zhu L. et al. Caspase-3/Treg and PI3K/AKT/mTOR pathway is involved in liver ischemia reperfusion injury (IRI) protection by everolimus // *Transplant Immunology*. – 2022. – Т. 71. – С. 101541.

Для цитирования: Орипов Ф.С., Жураева Б.Г. Морфофункциональные и иммуногистохимические изменения печени при применении иммунодепрессантов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 454–463. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132753>